

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА МАРКЕТИНГ КОММУНИКАЦИЯСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРИ

Бегленов Нукусбай Даулетниязович

Қорақалпоқ давлат университети, иқтисодиёт фанлари буйича
фалсафа доктори PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506420>

Резюме. Ушбу мақолада хизматлар соҳасининг ривожланишида маркетинг коммуникацияларидан фойдаланишнинг чет эл тажрибаларини қўллаш ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: хизматлар соҳаси, бозор, бизнес, товар, маркетинг, маркетинг коммуникацияси, стратегия.

Бугунги кунда хорижий мамлакатлардаги кичик бизнес субъектлари учун товар ёки хизматларни сотиш мажмуаси замонавий маркетинг стратегиясининг аҳамияти муҳим бўлган бир қисмига айланган. Бу ерда гап хорижий кичик бизнес субъектларининг бозор фаолиятидаги яхлит методология ҳақида бориб, бунда товар (хизмат)ларнинг функцияларини такомиллаштириш, истеъмолчиларга таъсир ўтказиш, талаб ва сотишни рағбатлантириш тизими, товар (хизмат)ларни бозорда олға суришнинг самарали каналлари, маркетинг коммуникацияларини (биринчи ўринда - реклама фаолиятини) ривожлантириш, фирманинг маркали стратегиясини яратиш ва кенгайтириш, мослашувчан нарх сиёсати бўйича усулларнинг бой тўплами ҳақида боради. Шу ерда таъкидлаб ўтиш керакки, хорижий мамлакатларда кичик бизнесда, айниқса, хизматлар кўрсатиш соҳасида маркетинг бошқаруви тажрибаси минтақавий ўзига хосликларга таянади.

Товар (хизмат)ларни бозорда олға суриш тизими кичик бизнес субъектларининг бозор фаолиятини ривожлантиришга асосланади. Бунда маълум бир фирманинг ходимларига, ҳақиқий ва потенциал истеъмолчиларга (мақсадли бозорга), маркетинг воситачиларига, таъминотчиларга, шунингдек, олий давлат бошқаруви органларига (қулай иш режимида ишлаш имкониятига эга бўлиш учун) йўналтирилган маркетинг коммуникацияларининг таҳлили долзарб бўлиб саналади.

Маркетинг мажмуасидаги энг муҳим элементлардан бири бўлиб ҳисобланиш билан бирга маркетинг коммуникациялари тизими якуний ҳисобда фирмадаги умумий маркетинг мақсадларига эришишга ёрдам беради. Шунинг учун ҳам маркетинг коммуникациялари мақсадлари маркетинг мақсадлари тизимининг органик бир қисми сифатида олиб қаралиши лозим. Мақсадларнинг бу тизимида энг асосийлари бўлиб фирманинг бозордаги барқарор ҳолатини таъминлаш, унинг фойдаси ўсиб боришини ва максимал-лашиши стратегиясини амалга ошириш

ҳисобланади - уларга нисбатан маркетинг коммуникациялари алоқалари бўйсунган хусусиятда бўлади.

Чет эл компаниялари ҳар доим реклама фаолиятига катта эътибор бериб келадилар, лекин улар фаолиятида кейинги даврларда рекламанинг аҳамияти бирмунча камайди, чунки, талабни рағбатлантиришнинг бошқа методлари анча ривожланиб кетди, бу эса потенциал истеъмолчиларнинг жуда катта оммасини топишга, улар онгига таъсир ўтказишга имкон ҳосил қилади. Реклама сотишни рағбатлантириш билан бирга ахборот, ундаш, эслатиш, мустаҳкамлаш функцияларини бажариши мумкин, шунингдек, фирма товарининг асосий рақобатчиларда мавжуд бўлмаган афзалликларини кўрсатиши мумкин.

Шубҳасизки, бизнинг мамлакатимиздаги кичик бизнес корхоналари, айниқса, ҳали ўзининг тўлиқ ривожланиш йўлига ўтиб улгурмаган хизматлар соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари учун маркалардан фойдаланиш асосида хорижий компаниялар тажрибасини ўрганиш катта имкониятларни очган бўлар эди. Бунинг учун Ўзбекистон бозорида хизматлар соҳасида кичик бизнес субъектлари учун кенг имкониятлар яратилмоқдадир. Ҳозирги кунда жаҳон бозорида 20 млн. атрофида товар белгилари (маркалари) амал қилади, ҳар йили эса 800 минг атрофида савдо маркалари рўйхатга олинади. Бизнинг мамлакатимизда эса миллий миқёсдаги маркаларнинг ўзи, айниқса, хизматлар соҳасида ҳали жуда камдир. Кўпгина янгидан юзага келган ва келаётган маркалар асосан Тошкент шаҳри ва шунга ўхшаш бир-иккита йирик шаҳарлар атрофидагина маълумдир. Шунинг учун кичик бизнес субъектлари ўз савдо маркаларининг позицияларини кенгайтириш ва мустаҳкамлаш борасида бош қотиришлари лозим бўлади.

Хорижий кичик бизнес субъектлари фаолиятида яна бир шундай жиҳат ҳам муҳим аҳамиятга эгаки, бунда улар ўз мақсадларига эришишда қандай дастаклардан фойдалана олишларига диққат қаратадилар. Бу ерда мос келадиган дастакларни танлаш зарур бўлиб, улар фирма учун энг кам сарф-харажатлар билан энг самарали натижани таъминлаши керак бўлади. Равшанки, бозордаги ҳаракатларни амалга ошириш бўйича ҳар хил вазифалар турлича ечимларни излаб топишни талаб қилади. Шунга мос ҳолда фирма оптимал нарх стратегиясини, ўз товар (хизмат)ларига яқуний нархни белгилаш методини танлаши лозимдир.

Бироқ, бу ерда айтиб ўтиш лозимки, санаб ўтилган масалалар исталган фирманинг нарх бўйича қарор қабул қилишига боғлиқ бўладиган муаммони ҳал қилишнинг фақат бир қисмидир. Бу ерда шунингдек, ташқи ва ички омиллар ҳам ҳисобга олиниши зарур бўлади. Кўшимча тарзда чет эл фирмалари учун нарх сиёсати самарадорлигига айнан ички омилларнинг таъсирини назорат қилиш қулайроқдир. Чунки ички омиллардаги ўзгариш-ларни фирма ташқи омиллар ўзгаришларига нисбатан олганда анча яхши назорат қила олади. Шу сабабли чет эл

фирмалари ўз сарф-харажатлари қийматини назорат қилиш, ўзининг молиявий имкониятларини баҳолаш, булар натижасида нималарга даъвогарлик қила олиши, мос ҳолдаги персонал-ни танлаб олиш каби масалаларни диққат билан ҳал қилишга интиладилар.

Кўрсатиб ўтилган вазиятдаги муаммонинг мана шундай нозик ва қалтис жиҳати борлиги кўпчилик хорижий кичик бизнес субъектларини ҳам худди йирик бизнес вакиллари каби стратегик таҳлил методини ишга солишга мажбур қилади. Стратегик таҳлил нарх сиёсатини ишлаб чиқишдаги кейинги қадам бўлиб ҳисобланади. Стратегик таҳлил қанчалик оқилона амалга оширилса, фирманинг кўп вақт давомидаги истиқболи, унинг товар (хизмат) ларини бозорда олға суриш самарадорлиги ҳам шунчалик ижобий бўлади.

Шундай қилиб, мамлакатимиз иқтисодиётининг хизматлар кўрсатиш соҳасида фаолият юритаётган кичик бизнес субъектлари фаолиятига хорижий тажрибаларнинг энг яхши намуналарини татбиқ этиш борасида кўриб чиқилган юқоридаги фикрлардан хулоса чиқариш мумкинки, минтақада хизматлар бозорининг маркетинг коммуникацияларидан фойдаланиш имкониятлари турли-тумандир, бу имкониятлар бир-бири билан ўзаро боғланган ва ўзаро шартлангандир – уларнинг бирини четга суриб қўйиб, бошқаларидан фойдаланиш кутилган самарани бермайди. Шунинг учун маркетинг коммуникацияларининг кўрсатиб ўтилган барча элементларидан – реклама, савдо маркаси, товар (хизмат)ни олға суриш бўйича нарх стратегияси кабилардан мажмуавий тарзда фойдаланиш мақбул бўлиб, бу борадаги хорижий тажрибалар мамлакатимиз кичик бизнес субъектлари учун қимматлидир.

Шубҳасизки, минтақадаги хизматлар бозорини маркетинг коммуникациялари воситасида ривожлантириш кенг маънода барча маркетинг муаммо-ларига:

- маркетингли имкониятлар таҳлили;
- маркетинг стратегиясини шакллантириш;
- бозор, истеъмолчилар, рақобатчилар, тарқатиш (сотиш) каналлари таҳлили ва уни сегментлаш;
- маркетингли логистика ва маркетинг коммуникациялари таҳлили;
- реклама;
- public relations (паблик рилейшнз);
- тўғридан-тўғри маркетинг;
- савдо маркаси;
- нарх белгилаш кабиларга тааллуқлидир.

Маркетинг коммуникацияларидаги бу элементларнинг айнан мажмуавий қўлланилишигина хизматлар бозорига кириб келган кичик бизнес субъектлари учун муваффақият гарови бўлиб санала олади. Бунда ҳар бир фирма ўз товар (хизмат)ларини бозорда олға суришда ўзи учун устувор йўналишни танлаб олади – бунинг учун биринчи навбатда

реклама, савдо маркази, нарх белги-лаш стратегияси кабиларга эътибор қаратади. Айнан мана шу стратегияларни оқилона тарзда ишлаб чиқишгина хизматлар соҳасидаги ҳар бир фирманинг, якуний ҳисобда эса бутун тармоқнинг ривожланишига замин тайёрлайди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashxodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. -Т.: TDIU, 2011.-202 б
2. Soliyev A., Buzrukxonov S. Marketing, Bozorshunoslik. Darslik. -Т.: Iqtisod-Moliya, 2010.- 424 б
3. Пардаев М.Қ. ва Ҳ.Н.Мусаевлар таҳрири остида. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Монография. - Т., 2008. - 87 б
- 4.Бегленов Н.Д. Маркетинговая коммуникация предпринимательской деятельности в контексте парадигмы глобализации экономики. // Двадцать четвертые международные Плехановские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Москва 1-2 февраля 2013 г, стр. 368-369.